

Adecuación del tratamiento químico de aguas residuales de una empresa productora de Hipoclorito de Sodio¹

Adequacy of the chemical treatment of wastewater from a Sodium Hypochlorite producing company

Paola I. González Arias

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química, Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0006-9129-6020> | Correo electrónico: paolaisabel.gonzalez@gmail.com

Yenibel C. Valencia Meza

Universidad Rafael Urdaneta, Facultad de Ingeniería, Escuela de Ingeniería Química, Maracaibo, Venezuela.

 <https://orcid.org/0009-0000-4741-5607> | Correo electrónico: valenciayenibel@gmail.com |

Alexandra L. Vera Bonilla

Universidad del Zulia, Facultad de Agronomía, Departamento de Química, Maracaibo, Venezuela.

 <https://www.orcid.org/0000-0002-0875-2965> | Correo electrónico: avera@fa.luz.edu.ve

Charity E. Andrade Ruiz

Universidad del Zulia, Facultad Experimental de Ciencias, Departamento de Química, Maracaibo, Venezuela.

 <https://www.orcid.org/0000-0001-5609-2010> | Correo electrónico: ceandrade@fec.luz.edu.ve

José G. Delgado González

Universidad del Zulia, Facultad de Agronomía, Departamento de Química, Maracaibo, Venezuela.

 <https://www.orcid.org/0009-0005-1275-535X> | Correo electrónico: delgadogig621@gmail.com

Recibido: 20-11-2025 Admitido: 01-12-2025 Aprobado: 04-12-2025

DOI:

Resumen

El presente trabajo de investigación surgió ante la necesidad de evaluar métodos de adecuación del pH en efluentes industriales altamente alcalinos generados por una planta de hipoclorito de sodio. Estas aguas residuales, con un elevado contenido de hidróxido de sodio, requieren control del pH. El objetivo fue evaluar un tratamiento químico para adecuar el efluente y cumplir con los estándares de disposición final. La metodología incluyó la caracterización fisicoquímica del efluente y la evaluación de la eficiencia de ácidos orgánicos (acético y cítrico) y dióxido de carbono como agentes neutralizantes, en comparación con un tratamiento de referencia basado en la utilización de ácido sulfúrico. Para tratar un litro de efluente, se utilizó un volumen promedio de 3,30 mL de ácido acético, 5,83 mL de ácido cítrico y 17,33 L de dióxido de carbono. El ácido sulfúrico se utilizó en una dosis de 1,60 mL, contrastando así con un agente inorgánico. Los tratamientos aplicados lograron adecuar el pH del efluente al rango de 7,0 a 7,5, cumpliendo con los Artículos 10 y 15 del Decreto No. 883. El análisis mostró que, tras la neutralización, solo la concentración de sólidos totales superó los límites normativos, recomendando un tratamiento adicional de sedimentación y floculación. Los resultados indicaron que la inyección de dióxido de carbono es la alternativa más eficaz y sostenible. Se considera que su implementación es responsable desde una perspectiva técnico-ambiental para la gestión de estas aguas residuales.

Palabras clave: Aguas residuales industriales, hipoclorito de sodio, tratamiento químico, neutralización, control del pH.

¹Artículo adaptado de la ponencia presentada en la II Jornada de Ingeniería de la Universidad Rafael Urdaneta, 2025.